

Hand/ Qo‘l konsepti ingliz va o‘zbek lingvomadaniyatining yadrosi sifatida

Shermatova Nigora Isoqulovna

Samarqand Davlat Chet tillar Instituti, o‘qituvchi

Anatatsiya: Ushbu maqolada konseptning turli darajasi haqidagi bilimlar, hand/qo‘l konseptining milliy-madaniy farqlar konsept tarkibidagi kognitiv belgilar yoki ma‘no tarkibidagi semalar farqlari ham ko‘riladi. Bundan tashqari milliy-madaniy farqlarni, tillarning dunyoning ayrim qismlarini turlicha bo‘lishi va ularni turlicha kategoriyalashtirishi yoki konseptuallashtirishini, millatning ilmiy-texnik taraqqiyoti daraja-sini yaqqol ko‘rsatadi. Milliy-madaniy farqlar konsept tarkibidagi kognitiv belgilar yoki ma‘no tarkibidagi semalar farqlarida ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘z: konsept, konnotatsiya, denotativ, hand/qo‘l, freazologik birikmalar,

Konsept turli darajadagi mavhumlik haqidagi bilimlarga, bilimlarning turli formatlariga asoslangan bo‘lishi mumkin: aniq-shahvoniy tasvir; vakillik (umumlashtirilgan hissiy tasvir sifatida aqliy rasm); sxema - fazoviy-kontur xususiyatiga ega bo‘lgan obyekt yoki hodisaning aqliy namunasi; konsept - obyekt yoki hodisaning eng umumiy, muhim xususiyatlarini, uning obyektiv, mantiqiy tuzilgan xususiyatlarini o‘z ichiga olgan tushuncha (tushuncha mantiqiy tahlil nuqtai nazaridan ikkilamchi xususiyatlardan mahrum bo‘lgan tushuncha); prototip - hayotiy tajribaga asoslanib tipikni ta‘kidlab, konsepttsiyalash uchun mantiqiy asoslarni ta‘minlaydigan, ma‘lum bir toifadagi tipik a‘zolar haqida g‘oyalar beradigan kategorik tushuncha; propozitsion tuzilish yoki taklif - ma‘lum bir tajriba sohasi modeli, unda elementlar (ular orasidagi dalillar va aloqalar) ajratilib,

ularning xususiyatlari berilgan; chuqur grammatikada aks etgan munosabatlarning umumlashtirilgan mantiqiy modeli; ramka - stereotipli vaziyat haqida ma'lumot, ma'lumot "to'plami" bo'lgan katta hajmli ko'pkomponentli tushuncha; skriptlar yoki skriptlar - dinamik ravishda taqdim etilgan kadrlar, bosqichlar ketma-ketligi, vaqt o'tishi bilan yuzaga keladigan epizodlar; geshtalt - konseptual tuzilish, vaziyatni yaxlit, ajratilmagan idrok etish, abstraktsiyaning eng yuqori darajasi natijasida shahvoniy va ratsional tarkibiy qismlarni birligi va yaxlitligida birlashtirgan yaxlit obraz; diskret bo'lmagan, tuzilmagan bilimlar (N.N. Boldirev, 2001: 36-38) yotadi. Mazkur mavxum tushinchalarni qamrab oladigan Hand / Qo'l birliklari yuqorida ta'kidlangan konsept sifatida amal qilish mumkin bo'lgan barcha talablarga javob beradi.

Ongdagi konseptlar va ularning qismlari sanalgan tushunchalar til va nutq birliklari semantikasi yordamida tashqariga chiqadi. Bu birliklar — so'zlar (tub, yasama, qo'shma va murakkab so'zlar), frazeologik birliklar, so'z birikmalari, gaplar, paremiyalar, nutq klishe'lari, murakkab sintaktik butunliklar, matnlar, shu jumladan, folklor matnlari na boshqalardir. Bularni ayrim tilshunolar "konseptning nominativ maydoni" deb ataydilar.

Konseptlarning soni hamma tillarda bir xil emas. Ularning bir qismi ayrim millatlarda yuq. Natijada lakunalar paydo bo'ladi. Bunday lakuna-lar xalqlar o'rtasidagi milliy-madaniy farqlarni, tillarning dunyoning ayrim qismlarini turlicha bo'lishi va ularni turlicha kategoriyalashtirishi yoki konseptualashtirishini, millatning ilmiy-texnik taraqqiyoti daraja-sini yaqqol ko'rsatadi. Milliy-madaniy farqlar konsept tarkibidagi kognitiv belgilar yoki ma'no tarkibidagi semalar farqlarida ham ko'rinadi. Quyidagi misollarga e'tibor qaratamiz:

Doktor uni qo'l uchidagina ko'rdi, dori bermadi, tayinli bir gap ham aytmadi. (A. Qahhor. Qo'shchinor chinor chiroqlari); O'ylab qaragam do'ppi tor ekan. Kattaroq ish qilishga qo'limiz kalta ekan. (I. Raxim. Ixlos);

Har bir millat, halqning, etnosning o'ziga xos paremiologik xususiyatlari mavjud

bo'ladi. Ushbu paremiologik birliklar, maqollar, matallar o'sha xalqning asrlar davomida to'plangan madaniy va shuningdek til boyligining bir bo'lagini tashkil etadi. Mazkur birikmalar tilda lug'aviy ma'nolarini butunlay yo'qotib, etnosning o'ziga xos lingvomadaniyatini ochib berish uchun ham xizmat qiladi. Jumladan, yuqorida keltirilgan "Qo'l uchida ko'rdi", iborasi bevosita shaxsning istar-istamas, shunchaki, yuzaki biror ishni bajarishga xohish yo'qligi ma'nosida, qo'li kalta-iborasi imkoniyati kam, cheklanganlik, qurbi yetmadiga ma'nolarida qo'llanilgan.

Konnotatsiya tushunchasi denotativ mazmunning shaklidagi butun ma'lumotni qamrab oladi. Konnotatsiya asosiy bilimlar bilan bog'liq bo'lib, so'zlarning tarixiy taraqqiyoti hosilasi hisoblanadi. Bunda biror bir xalqning dunyo tug'risidagi bilimi kuzatiladi va makur tushuncha har bir xalqda o'ziga xos va shuningdek har bir tildagi so'zning konnotatsiyasi ham o'zgacha bo'lishi mumkin.

U tilda aks etadigan kategorizatsiya va konseptualizatsiya jarayonlarning bir tushuncha sistemasida yuzaga chiqishini va turli til sistemasida o'sha tilning va xalqning madaniy xususiyatlarini tilda qay darajada amalga oshishini qamrab oladi. Ma'lumki har bir tilda o'ziga xos konseptlar sistemasi mavjud. Bu orqali o'sha til sohiblari ularni o'rab turgan dunyo to'g'risidagi ma'lumotlar oqimini qabul qiladi, strukturaga soladi va tasniflaydi. Konseptlarning inson taffakkuridagi asosiy o'rni- bu subyektning obyektga bo'lgan munosabatini aniqlash va shu obyektни kategorizatsiyalash hisoblanadi.

Bo'ri polvon o'pkasini bosolmadi (Tog'ay Murod, 56); Oyog'imda darmon yo'q. O'pkam og'zinga tiqilib qolayapti (Tog'ay Murod, 56). -Omin, belingga quvvat, bilangingga kuch, yuragingga o't bersin, ollohu akbar! (Tog'ay Murod, 75).

Keltirilgan misollardagi tana a'zolariga oid leksik birliklar"o'pkani bosmoq, o'pka

og‘ziga kelmoq, yuragiga o‘t bersin” kabi iboralar shaxsning psixologik holatini namoyish etgan. Ingliz semantik maydonidagi birikmaning konnotativ tarkibi mohiyati mazkur konseptning umumiy va o‘zga xos tafsifini aniqlashga bag‘ishlangan bo‘lib, bu konsept ingliz so‘zlari, so‘z birikmalari, frazeologik birikmalar maqol va aforizmlarda namoyon bo‘ladi va ular ”hand” freym modeli ichida ko‘riladi.

Masalan:

Then - oh, then - if you still stood on one foot with your hot hand clutching the three moist dollars in your pocket, and hoarsely proclaimed your hideous and culpable poverty, never- more would Mrs. Parker be cicerone of yours..(O’Henry, 16); The young men of the Clover Leaf Club pinned not their faith to the graces of person as much as they did to its prowess, its achievements in hand-to-hand conflicts, and its preservation from the legal duress that constantly menaced it.(O’Henry, 27). If they know nothing of victory, they are at least spared the knowledge of defeat. They live as we all should live, undisturbed, indifferent, and without disquiet. They neither bring ruin upon others nor ever receive it from alien hands.(Picture of Dorian Grey, 3).”

Inglizlarda shaxsiy munosabatlarning o‘ziga xos an’naviy jihatlari borligi, ya’ni munosabat jarayonidagi hand so‘zining qo‘llanilishini o‘z traditsiyasining mavjudligi bilan ham ingliz tilida konsept sifatida aks etganligini kuzatish mumkin. Masalan:

If not in coin you must pay in humiliation of spirit for every benefit received at the hands of philanthropy..(O’Henry, 33); I’m not going to take the busi- ness out of his hands.’ She faced Bud Turner. ‘Deliver those cattle to Barber,’ she concluded positively..(O’Henry, 90).

Keltirilgan ibora, birliklar va ingliz etnosi madaniyati va shu madaniyatni lingvistik ifoda planiga ko‘chishida hand tushunchasiga mujassamlangan ba’zi lingvomadaniy ma’nolar ingliz tili qo‘l so‘zining lingvistik va madaniy xususiyatlari ingliz tili etnosining madaniy xususiyatlarini ochib berishda muhimroq o‘rin tutadi.

Ingliz tilida ishonchsizlik va yaqin kishi tomonidan xiyonat qilish, pand yeyish ehtimoli ingliz maqollarida xiyonatning keng tarqalganligini qo‘l somatizmida aks ettirilgan, ayniqsa yaqin odamlar orasida: *Many kiss the hand they wish to cut off.*

Ingliz maqollarida qo‘l ba’zi ijobiy insoniy fazilatlarni ramziy ma’nosida ham qo‘llanilishi mumkin, masalan, halollik, samimiylilik: *clean hand wants no washing.* Ingliz madaniyatidagi yuraksizlik va befarqlik insonning eng katta nuqsonidir: Qonli qo‘ldan ham yomoni qattiq yurakdir.

Ingliz maqollarida qo‘l komponenti yordamida odamning biror narsaga bo‘lgan xohishini turli xil tasvirlar bilan ifodalash mumkin. Masalan: *A gift in the hand is better than two promises; A sparrow in your hand is better than a pigeon on the roof.*

Shunday qilib, biz ushbu ko‘p o‘lchovli aqliy shakllanishning turli tomonlariga yo‘naltirilgan konsept fenomenining mohiyatini tushunishga turli xil yondashuvlarni taqdim etdik. Ammo, yuqorida aytib o‘tilganidek, eksperimental materiallarni yig‘ish usullari va uni keyingi tahlil qilish, psixolingvistik eksperimentni tashkil qilish, shuningdek, kontseptsiyalarni modellashtirish usuli nuqtai nazaridan ushbu dissertatsiya tadqiqotlari lingua-kognitiv yondashuvga eng yaqin. Biroq, sevgi, nafrat tushunchalari tarkibida oqilona, hissiy va baholovchi

xususiyatlarning taqsimlanishi u yoki bu darajada bizni lingvokultural yondashuv pozitsiyalariga yaqinlashtiradi. Ko‘pgina hollarda, ko‘plab ob'ektlar va vaziyatlar bir nechta tushunchalarni qamrab oladi, ammo bitta kontsepsiya turli xil kontseptual maydonlar chegarasida joylashgan ob'ektlar uchun mos emas (ND Arutyunova, 1998b: 293). Ularni belgilash uchun til yoki noaniq ma'noga ega so‘zlarni ishlab chiqadi yoki qo‘shni hududlardan so‘zlarni qarzga oladi. bu hodisani tushunish folklor, etnografik tadqiqotlar tomon tortadi. Bunday tahlil mantiqiy deb nomlanadi, garchi uning maqsadi uning ramziy vakillarini til va nutqda (matnda) taqsimlashga asoslangan tushunchani modellashtirishdir.

Konseptning mazmuni bilan uning tarkibini adashtirmaslik kerak. Konseptning mazmunini kognitiv belgilar yig‘indisi hosil qiladi. Kognitiv belgilar aks ettirilayotgan predmet yoki hodisaning belgilaridir. Konsept mazmuni maydoniy prinsip asosida tartibga solinganligini, uning yadro va periferiya zonalariga ega ekanligini, kognitiv belgilarning u yoki bu zonaga tushishi o‘sha belgilarning ongdagi yorqinlik darajasi bilan belgilanishini ko‘pchilik e’tirof etadi.

Adabiyotlar:

1. Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова // Методические проблемы когнитивной лингвистики. – Воронеж: ВГУ, 2001. – С. 25-36.
2. Арутюнова Н.Д. Истина: фон и коннотации // Логический анализ языка. Культурные концепты / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1991. – С. 21-30.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилд.– Тошкент, “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашрети, 2008. –592 б.
4. О’Henry. Selected Stories. – М.: Просвещение, 1987-750p
5. <https://www.ibe.it/ebook/The-Picture-of-Dorian-Gray.pdf>

CONFERENCE DISCUSSIONS 2023
